

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基反對科學與宗教分離的思想

St Archbishop Luke Wojno-Jasieniecki Against the Ideology of Separating Science and Religion

牧師神父尤金·勒加赫 (Rev Fr Eugene Lecach)¹

Rev Fr Eugene I. Legach,

Dr habil (Medicine), PhD (Medicine), Professor,
Chief Scientific Researcher of the Department of Cryoendocrinology,
Institute of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Department of Cryobiochemistry and Pharmacology of Neurohumoral Systems,
Ukraine

牧師神父尤金·勒加赫，

理學博士（醫學），博士（醫學），教授，
低溫內分泌學系首席研究員，
烏克蘭國家科學院低溫生物學和低溫醫學研究所，
神經體液系統低溫生物化學和藥理學系，
烏克蘭

¹ E-mail: evlegach@gmail.com.

Article No and Translation / 物品編號 : 020110012 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

牧師神父尤金•勒加赫。2018。"聖盧克•沃伊諾•賈西涅茨基反對科學與宗教分離的思想。" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020110012.

In English:

Legach, Eugene I., Reverend. 2018. "St Archbishop Luke Wojno-Jasieniecki against the ideology of separating science and religion." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020110012.

Translation: Chinese (traditional).

Translators: Wang Liu (People's Republic of China); Zhao Xing (People's Republic of China); Wu Li Qian (People's Republic of China).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.020110012

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%202.%20020110012%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 2 August 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 22 September 2018

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 8 October 2018

Accepted: 14 October 2018

Translation ready: 3 December 2018

Published online: 5 December 2018

字幕。一個正統的基督教聖人能把科學和宗教統一起來嗎？

科學與宗教信仰相互衝突的意識形態

唯物主義思想在啟蒙運動的無神論綱領中得到了明確的體現。後來它在十九至二十世紀的實證主義中繁榮起來。唯物主義、啟蒙主義

和實證主義認為，宗教和科學永遠是意識形態的敵人。由於這種意識形態上的對抗，教會領袖和科學家被迫不斷地相互對立。儘管有爭議的《顯而易見》，但這一說法是錯誤的。在啟蒙主義、實證主義和後現代主義的意識形態敘事中，教會和科學是完全對立的。理性主義的大師伽利略、牛頓、歐拉、拉格朗日、莫佩圖斯²，寫的更多的是關於上帝，而不是關於自然。有些人，像哥白尼，甚至是牧師。愛因斯坦不是無神論者。他寫了他的書《我所見的世界》，其中宗教是一個主要的地方。啟蒙主義和實證主義的專家們無法想像宗教信仰可能不會與理性相衝突。伽利略在寫科學與聖經真理的區別時，談到了不同類型的信仰。他並沒有斷言一個理性的人必然會放棄他宗教信仰的真理，即對全能上帝的信仰。然而，在啟蒙大師的幫助下，史學成為了一種意識形態。十九世紀，意識形態的敘述開始產生一種現實，科學家和神學家開始把彼此視為對手。宗教和科學界對彼此提出了許多指控。有人說了許多尖刻的話。科學頭腦造就了拉普拉斯、赫胥黎和霍金斯。他們指責基督教徒沒有骨氣和可悲。這個信仰提出了自己的擁護者。第一個是莫斯科的菲勒特³，他寫了許多反對自然哲學的詩句。他認為自然哲學最終會變成虛無主義和墮落。第二個是伊格納蒂烏斯布朗恰尼諾夫⁴，他把科學家等同於福音派的“抄寫員”。第三個是伊格納西奧·洛約拉⁵。他說，對一個人來說，一小部分神聖的洞察力比世界上所有的科學書籍都更有價值。1874年，美國化學學會第一任主席約翰·德雷珀⁶，確定了敵對思想的有效性。

現在，在新千年第二個和第三十個十年的邊緣，我們是否可以重新考慮文藝復興時期的知識理想？我們能再聽到對方說話嗎？我們應該試著說一種共同的，相互理解的語言嗎？聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基⁷，辛菲羅波⁸爾和

² 莫佩圖斯: Maupertuis Pierre Louis Moreau, de (1798–1759). 他是法國數學家 and 物理學家。

³ 莫斯科的菲勒特: St Philaret of Moscow (1783–1867). 俄國傳教士和教會官員。

⁴ 伊格納蒂烏斯布朗恰尼諾夫: St Ignatius Bryanchaninov (1807–1867). 俄國傳教士和教會官員。

⁵ 伊格納西奧·洛約拉: St Ignacio Loyola (1491–1556). 耶穌會的創始人。

⁶ John Draper.

⁷ 聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基: Saint (Sage) Luke Wojno-Jasieniecki (1877–1961).

⁸ 辛菲羅波: Simferopol. 克裡米亞的主要城市。

克裡米亞的大主教，是一個在二十世紀盡力調和理性和信仰的人。很少有人能像他那樣，把知識恢復到原來的完整性。他是什麼樣的人？《如果你描述我的生活，不要試圖把外科醫生和主教分開。這種形象一分为二，必然是錯誤的》。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基如是說，他是一比特了不起的醫生、科學家和二十世紀的聖人。他的科學精神著作對現代醫學的發展具有不可估量的價值和有益的影響。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基在其著作中寫道：《我們需要一種活生生的知識和一種能夠看到的信念，只有它們的綜合和不可分割的聯系，才能開啟創造性生活的可能性，因為只有受到信仰鼓舞的智者才能創造生活。》。他的醫療服務和牧師服務是分不開的。也不可能把科學和對他作品的信仰分開⁹。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基： 在研究他的科學和神學遺產之初

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的生活令人震驚，而且是多方面的。他是一比特傑出的外科醫生和熱心的宗教老師，他是一比特勇敢的耶穌基督信徒。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基是一比特傑出的科學家，他的科學遺產仍然相關，同時也是受啟發的佈道和道歉論文的作者。今天對聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的神學和科學著作的呼籲，在俄羅斯、烏克蘭和國外都是一個極為相關的研究課題。他是將基督教苦行僧的生活、科學職業和醫療實踐結合起來的人。但到目前為止，他在歐洲、亞洲、美國和澳大利亞仍然默默無聞。我希望我的文章能對聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的生平事蹟有所幫助。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的生平事蹟和神學著作對教會在現代社會的使命具有重要意義。今天的社會需要一個人的人生道路的榜樣，一個信仰和科學的奉獻者，他把崇高的精神天賦和深邃的教育結合在一起，一個醫生和一個傳教士的才能。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基在他的一生和工作中，給後

⁹ 我感謝哈爾科夫國立醫科大學科學圖書館部主任伊琳娜·卡爾梅克 (Irina Kalmyk)。

人留下了巨大的宗教、道德和科學經驗。這一經驗可以成功地應用於研究現代社會的道德問題，因為他傑出的佈道和神學論文喚醒了信仰，證明了上帝存在的真理。

圖 1. 聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基紀念碑，矗立在坦博夫市臨床醫院的領土上。

[Fig. 1. Monument of Saint Luke Wojno-Jasieniecki, erected on the territory of Tambov City Clinical Hospital.]
© www.it-hotel.ru

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的醫學和宗教遺產研究與以下原因有關。

1 個。首先，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基是一比特世界級的外科醫生。首先，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基是一比特世界級的外科醫生。《化膿外科論文》(Wojno- Jasieniecki 2000) 是聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的一部傑出專著，過去是，現在仍然是化膿性疾病外科治療的基礎醫學教科書。這本書已經再版了六次（最近一次是在 2016 年）。1946 年，作者因寫作而獲得史達林一級獎（史達林時期最高的公共獎）。這項工作的醫學價值是，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基發展了一個地形和解剖學概念的外科治療化膿性疾病。這本書立即成為許多代外科醫生的教科書。這本書立即成為許多代外科醫生的教科書。即使在我們這個時代，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的研究對於最高級別專家的科學工作也有著更大的潛力。今天，這項工作被神經外科醫生、眼科醫

生、泌尿科醫生和其他狹隘醫學專業的專家作為一本百科全書，對幾乎所有地方的化膿性疾病進行外科治療。

2 個。其次，作為一名執業醫師，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基非常重視醫學倫理學問題。這些問題在當今社會尤為重要，因為現代醫療科技往往與傳統的道德原則和價值觀相衝突。不幸的是，在醫療實踐中，對病人的不人道態度屢見不鮮，其結果是人們對生命的價值失去了理解。正因為如此，醫患關係規範的確定問題，對於醫務人員道德基礎的形成至關重要。

3 個。第三，對生物倫理問題的研究鼓勵牧師、醫生和律師之間的討論。在世界全球化的背景下，某種生活方式的轉換往往導致價值觀的倒掛。我們需要正確對待基因工程的現代問題、使用幹細胞的可能性、生殖科技和臨床移植。

基於這些原因，研究聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的精神和科學遺產似乎是合適的。

除了散文，還有許多研究聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的神學、醫學和自傳體著作，如《精神、靈魂和身體》(Luke 1995)、《科學與宗教》(Luke 2019)、《我愛上了苦難》(Luke 2017)、《布道與精神對話》(Luke 2016)。

現時對聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基創作遺產的研究主要集中在傳記性作品中 (Varshavsky and Zmoyro 1989a; 1989b; Glushchenkov 2002; Kassirsky 1989; 1995a; 1995b; 1999; Kotelnikov 1987; Kotelnikov 2008; Lisichkin 2009; 2013; Malyagin 2013; Marushchak 2013; Popovsky 2002)。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基教授的作品仍然沒有系統化。現代的作者主要局限於對他在化膿手術中的作用的簡要評估。閱讀聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的著作需要在以下現代醫學領域進行研究：臨床診斷理論、醫學心理學和道義學、外科學（包括普通科、腹部科、胸部科、泌尿科、骨科和其他科）、軍事野戰外科和麻醉學、衛生組織和社會衛生。隨著再生醫學新技術的發展，關於聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基博士的新檔案資料（關於他作為當地省級醫生工作的檔案資料）的發現，新增了人們對聖盧克的個性及其神學和科學著作的興趣。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的人生壯舉

1877年4月27日，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基出生在刻赤（俄羅斯帝國）的一個藥劑師家庭。他們的家族高貴而古老，其根源可追溯到16世紀。其代表曾在波蘭和立陶宛國王的宮廷中任職。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的父親受過教育，有自己的藥房。然而，在兩年的所有權之後，他賣掉了自己的生意，因為藥房沒有產生任何可觀的收入。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的父親加入了公務員隊伍。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的母親瑪麗亞·德米特裏耶夫娜（少女名庫德麗娜）是一比特正統的奉獻者，她在家裡勤奮祈禱，為受苦受難者和窮人做好事，為上帝的榮耀。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的父親是天主教徒，虔誠而虔誠。

這個男孩從小就有一種冷靜而堅決的性格。他也有前途無量的藝術傾向，這在他早年就很明顯了。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基從青春期的起點就是一位好畫家。他對繪畫的熱情使他進入基輔藝術學校，幾年後畢業。他經常去基輔佩切斯克拉夫拉¹⁰寫生，因為他在繪畫中立刻選擇了一個宗教方向。他甚至參加了在基輔舉行的一次朝聖活動。他在基希訥烏和基輔古典學校接受中等教育。高中光榮畢業後，他收到了導演的一份難忘的禮物《新約》。正如男孩所指出的，他那時已經讀過了。這本書被當作生命的告別詞，所以他覺得有必要再看一遍。當他閱讀的時候，他意識到了文字的意義，確實受到了震動。他承認：“但沒有什麼能比得上福音的傳道，耶穌指著麥田裏的門徒說：“收成大，工人少。”¹¹。這使他認真地重新考慮自己的生活，選擇自己的道路，並堅持自己的職業。許多年以後，他拿著救主的十字架，寫著：“當主召我在他的田裡作工人的時候，我確信這福音書是神第一次召我事奉他。”（Luke 2017, 78）。值得注意的是，年輕的聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基長期以來一直在猶豫是否要選擇一條明確的人生道路。起初，他傾向於成為一名藝術家（他甚至在慕尼黑的一所藝術學校學習了一年），然後成為一名律師（1897-1898年，他在基輔大學法律系學習）。但最後的選擇是支持醫學。從

¹⁰ 去基輔佩切斯克拉夫拉: Kievo-Pechesk Lavra. 俄羅斯最古老的修道院。

¹¹ 新約，盧克 Gospel, Lk 10:2.

這位年輕人的角度來看，在俄羅斯各省，醫療是特別需要的。他渴望成為一名“農民醫生”，於是來到基輔大學醫學部。在 1898 年至 1903 年的學習中，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基展示了他自己是一名出色的醫學生。後來他確實成了一名省醫。

圖 2。克拉斯諾亞爾斯克的聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基紀念碑。

[Fig. 2. St Luke's monument in Krasnoyarsk.]
© mytashkent.uz

期末考試結束後，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基立即開始在基輔眼科診所工作。對這位年輕的外科醫生來說，諮詢和手術似乎不夠。他覺得有必要進行一種新的治療，於是就開始在家裡接診病人。他把房子變成了眼科醫務室。

。

聖盧克·沃伊諾·賈斯內茨基成熟的醫學生活始於 1904 年 3 月 30 日紅十字會組織的醫學部。紅十字會派他去遠東。當時，俄日戰爭爆發。有著相似觀點的年輕醫生自願到戰區最困難的地方工作。年輕的聖盧克·沃伊諾·賈斯內茨基就以他們為榜樣。他的組織設在奇塔。年輕的醫生正是在這裡被任命為外科主任的。他成功地對骨頭、關節和頭骨進行了手術，並立即掌握了神經外科，每天進行大量的繃帶治療。在這裡，他第一次遇到化膿性膿毒症的嚴重併發症，這需要醫生有一個完美的地形解剖學的指揮。這一寶貴的經驗磨礪了人格，形成了未來師傅的專業觀。

圖 3. 聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基，塔什干和土耳其斯坦的主教。

[Fig. 3. St Luke, then the Bishop of Tashkent and Turkestan.]
© Department of Culture and Archives of Tambov Region

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基博士生命的下一個階段是他在俄羅斯省級醫院的工作。在俄羅斯小的省會城市阿達托夫、法塔什、魯巴什、佩雷斯拉夫·紮勒斯基和許多其他省會城市，他能夠將自己的知識應用到各地，幫助受苦的病人。他每天都會遇到大量的病人，他不僅從事外科，還從事產科、婦科、治療、兒科。這位才

華橫溢的醫生積極學習眼科，對骨髓炎感興趣，並且由於他自己的激進治療方法而獲得了有價值的結果。他還發明了一種治療疝氣痰的方法。對於一家省級醫院來說，他的手術操作範圍異常廣泛：腦、心、胃、腸、膽囊和膽管、腎、脊柱、關節、乳腺等部位的手術。對於科技困難的脾切除術，聖盧克·沃伊諾·賈西涅基建議預先結紮脾動脈，沿胰腺結紮阻斷脾動脈。對於三叉神經痛的治療，醫生使用酒精注射到受影響的軀幹，只有在不成功的情況下，他才切除 Gasser 結節。自 1913 年起，他開始為在軍事行動中受傷的人管理醫院，進行最複雜的外科手術 (Kaladze 2016, 11)。

吸入麻醉的併發症和局部麻醉藥物的出現，促使聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基博士思考局部麻醉的必要性。從 1907 年到 1916 年，他一直在為將來的博士論文收集資料。1909 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基成為佩雷斯拉夫·紮勒

斯基市醫院的首席醫生。很重要的一點是，當時他在一家醫院工作，只有 30 張床沒有電，沒有自來水，沒有 X 光設備，但他設法每年進行 1000 多次住院和門診手術。現在這樣的任務每年由 6 到 7 名外科醫生來完成。

1916 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基博士出色地為他的區域麻醉博士論文辯護。他被授予醫學博士學位，並獲得華沙大學最佳論文獎創造醫學新方法。在他的論文中，他發現了藥物阻斷坐骨神經和正中神經的新途徑和方法，這在以前被認為是不可能的。1917 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基博士被任命為塔什干市第一醫院的主任醫師。1919 年，他被選為土耳其斯坦大學手術外科和地形解剖學系的教授和系主任。1922 年，他成為土耳其斯坦醫生聯盟主席。

無辜的，塔什干和土耳其斯坦的俄羅斯東正教主教，告訴聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基：“醫生，你應該成為一名牧師。”。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基生活的新階段開始了。他把這些話理解為上帝的最高召喚。在俄羅斯東正教受到前所未有的迫害之際，許多牧師喪失了尊嚴。但是聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基接受了牧師的命令，儘管這樣做有明顯的危險。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基在擔任牧師三年後，以聖徒、福音傳道者和盧克醫生的名義，在修道院宣誓。

1923 年 5 月 31 日，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基在莫斯科和全俄羅斯主教蒂肯的祝福下，秘密被任命為主教。值得注意的是，大主教蒂肯在準予選舉新主教後，給了聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基一個緊箍咒，不讓他離開他的科學和外科活動。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基繼續進行大量的外科治療。1922

圖 4。世紀 50 年代的聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基大主教。

[Fig. 4. Archbishop Saint Luke Wojno-Jasieniecki in the 1950s.]
© Spiridon of Trimifunt Temple in Zelenovka

年，他在土耳其斯坦第一屆醫生大會上作了四次報告。1923 年以來，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基開始了一個流亡和被剝奪的階段。但這一流放不能中斷他在化膿手術論文和他的專業活動的創作工作。正是在 1924 年這段艱難的生命時期，他為一名晚期尿毒癥患者施行了一項最先進的手術，移植了一個山羊腎。無論聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基被流放到哪裡，到葉尼塞斯克、圖魯甘斯克、卡亞、普拉基諾，無論他在哪裡履行醫生和牧師的職責（Kaladze 2016, 12 - 13）。

從 1926 年到 1929 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基發展了直接輸血科技，撰寫了一本關於化膿性手術的專著。1934 年，他一生的主要科學著作出版。專著中呈現的資料是相當複雜的，但它以一種清晰、直截了當和高度專業化的管道呈現。書中提出的理論基礎，尤其有價值。通過對具體病史、圖紙、治療方案的分析來說明（Sizykh 2017, 11）。這就是這位科學家的藝術才華出現的地方。從 1936 年起，他領導了緊急醫療研究所的外科團隊，在那裡他開發了面部瘰的治療方法。

同時也是一個被拋棄的英雄？

蘇聯政府在意識形態上對聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的迫害，奇怪地與政府對他作為醫生的崇敬交織在一起。第二次世界大戰開始時，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基主教給蘇聯最高蘇維埃主席團主席米哈伊爾·加裏寧發了一封電報：

一、盧克主教，沃伊諾·賈西涅茨基教授，流亡在克拉斯諾亞爾斯克地區的布林沙亞·穆爾塔，是一名化膿外科專家，可以在前線或後方協助軍隊，我願意接受委託。我請求你打斷我的流放並把它送到醫院，我準備在戰爭結束後返回流放（Marushchak 2013, 102）。

當然，這位 64 歲的外科醫生並沒有被派往前線，但隨後立即被轉移到克拉斯諾亞爾斯克¹²。1941 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基被任命為克拉斯諾亞爾斯克地區所有醫院的顧問，擁有 10 000 張病床，他在那裡進行了複雜的外科手術，並開發了通往大關節的獨特通道。他還開發了槍械骨髓炎的治療方法。自 1944 年以來，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基一直在坦博夫醫院工作，是 150 家醫院的首席顧問。1945 年，他因科學工作和開發治療化膿性疾病和傷口的新手術方法而被授予史達林一級獎。同時，他還被授予“偉大衛國戰爭時期英勇工作獎章”。

圖 5。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基教授在一次手術中。

[Fig. 5. Professor Luke Wojno-Jasieniecki at a surgery.]

© Orthodox magazine FOMA; Simferopol and Crimean Diocese of Ukrainian Orthodox Church

1942 年，在第二次世界大戰的鼎盛時期，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基成為克拉斯諾亞爾斯克軍事醫院集團的顧問，同時也是克拉斯諾亞爾斯克的大主教。1943 年，聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基大主教成為聖會六名成員之一。1944 年，他被任命為塔姆博夫和米丘林斯克大主教，1945 年，他被莫斯科和全俄羅斯的主教授予頭巾上的鑽石十字架，作為最高教會獎的標誌。最後，盧克於 1946 年被任命為辛菲羅波爾和克裡米亞的大主教 (Dionysius 2015, 84)。

¹² 克拉斯諾亞爾斯克: Krasnoyarsk. 西伯利亞 (俄羅斯) 最大的都市之一。

手術中的聖母瑪利亞形象：走向知識分裂的整體性

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基主教盡了最大的努力將失去的完整性歸還給知識。他在手術中放了一個聖母瑪利亞的肖像。這很有意義。他在手術前所作的祈禱，不僅顯示了他的虔誠。他舉了一個治癒受損知識的例子。我們的認知應該是完整的，他一直在重複，除了神學之外不是科學的，但它們應該結合在一起。有一次，他被告知移除圖標。他拒絕手術，直到要求被取消。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基主教受到了會眾和病人的充分尊重。無論他被派往何處，人們都以主教的身份迎接他，並敲響了警鐘。病人們見到他時抱著康復的希望。他在法律上被禁止去祝福信徒，去傳道，但他是堅定的。隨後，這位聖外科醫生繼續在家裡進行他的醫療實踐。他的辦公室門口貼著一張通知，說這間公寓的房東是醫學教授，除了節假日和節前，每天都有免費預約。許多病人湧向主教教授，他沒有拒絕幫助任何人。聖盧克總是把身體的康復和向神求助聯系在一起，他總是教導病人向神祈求健康 (Ikonnikov-Galitzky 2013, 210)。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基主教對好戰的無神論者總是很嚴厲，他把無神論者的疾病歸咎於上帝對他們抵抗罪的懲罰。他確定了與患者康復直接相關的因素。有趣的是，他把對醫生的信任和對上帝的信任聯系起來。信任醫生是最重要的。醫生對這種信任作為治療的一個要素的理解，直接關係到對上帝的信仰。醫生必須贏得病人的信任，並在病人的頭腦中播下對上帝的信仰。

圖6。塔姆博夫聖盧克沃伊諾賈西涅茨基大主教紀念碑。

[Fig. 6. The Monument of Archbishop Saint Luke Wojno-Jasieniecki in Tambov.]

© Department of Culture and Archives of Tambov Region

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基在他的一生中，當醫生被對基督的信仰所驅使時，表現出了對醫療服務的崇高理想。他也被人是上帝創造的信念所驅使。相信醫生工作的主要願望是照顧鄰居。在每一行關於化膿性手術的文章中，都有醫生對病人的基督教態度。對人的愛，如神的形像，也清楚地表達出來 (Sysoykina et al. 2017, 152)。

圖 7。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基大主教及其在克拉斯諾亞爾斯克的會眾(Popovsky 2002)。

[Fig. 7. St Archbishop Luke Wojno-Jasieniecki and his congregation in Krasnoyarsk (Popovsky 2002).]
© Orthodox magazine FOMA; Simferopol and Crimean Diocese of Ukrainian Orthodox Church

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基認為，外科醫生不應該有“病例”，而應該只有活生生的受苦受難者。這個人因為他的罪和與神的距離而受苦。在聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的醫療實踐中，這種對待病人的態度的例子是顯而易見的。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基認為，外科醫生不應該有“病例”，而應該只有活生生的受苦受難者。這個人因為他的罪和與神的距離而受苦。在聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基的醫療實踐中，這種對待病人的態度的例子是顯而易見的。聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基主教與每一位病人建立了私人關係，記住了每一個人，知道了他的名字，記住了手術細節和術後時期。每一次死亡

都給他帶來深刻的情感和痛苦。主教編撰的病歷中，有很多關於他的病人和他自己人的性格。它們寫得簡潔明瞭，對臨床和診斷、外科治療策略有很好的描述。他們對每一個病人都表現出極大的興趣，就像對福音寓言中遺失的羊一樣¹³。

聖盧克·沃伊諾·賈西涅茨基是一比特受過良好教育的俄羅斯知識份子，對法律、美術有著濃厚的興趣，是一比特傑出的醫學科學家，是一比特成功的實踐者，是一比特經歷了許多嚴峻人生磨難的人，他對神學和基督教教義有著深入研究的必要。他可以把外科醫生、科學家和牧師的生活結合起來。但更重要的是，這位傑出的人物以其卓越的人生和觀點，向我們展示了一個反對科學與宗教信仰分離這一破壞性意識形態的例子。

REFERENCES

- Dionysius (Anfopulos), Archimandrite. 2015. *Tell what the Saint did for you: The Life and Miracles of St Luke, Archbishop of Simferopol, the Healer*. Moscow: Sretensky Monastery Press. In Russian.
- Glushchenkov, V. A. 2002. *St Luke, A Look into the Future*. Poltava: Spaso-Preobrazhensky Mgarsky monastery. In Russian.
- Ikonnikov-Galitzky, Andrzej. 2013. "Luke Wojno-Jasieniecki (1877–1961), a confessor and prelate." In *The Saints of Russian Land*, 206–211, St Petersburg: Moscow Patriarchy Press. In Russian.
- Kaladze, Nikolay N. 2016. "The career of V. F. Voino-Yasenetsky in medicine." *Wounds and Wound Infections* 3, 8–14. In Russian.
- Kassirsky, I. A. 1989. "Memories of Professor V. F. Wojno-Jasieniecki." *Science and Life*, no. 5: 76–89. In Russian.
- Kassirsky, I. A. 1995a. "Reflections on V. F. Wojno-Jasieniecki, a surgeon and priest. Part 1." *Chelovek*, no. 3: 172–186. In Russian.
- Kassirsky, I. A. 1995b. "Reflections on V. F. Wojno-Jasieniecki, a surgeon and priest. Part 2." *Chelovek*, no. 4: 166–177. In Russian.
- Kassirsky, I. A. 1999. V. F. "Wojno-Jasieniecki and Archbishop Luke." *Clinical Gerontology*, no. 2: 99–104. In Russian.
- Kotelnikov, G. P. 2008. "Saint of the century: Valentin Feliksovich Voino-Yasenetsky, Bishop Luke." *Voprosy Kulturologii*, no. 5, 9–12. In Russian.
- Kotelnikov, V. A. 1987. "Wojno-Jasieniecki, an outstanding surgeon of our time." *Klinich-*

¹³ 新約，盧克 Gospel, Lk 15:4–7.

- eskaya Meditsina*, no. 10: 152–155. In Russian.
- Lisichkin, V. A. 2009. *Luke, the Beloved Physician: A Biography of the Holy Hierarch and Surgeon St Luke (Wojno-Jasieniecki)*. Moscow Patriarchy Press. In Russian.
- Lisichkin, V. A. 2013. *The Ethics of Saint Luke*. Moscow: St Luke Foundation Publishing House, 2013. In Russian.
- Luke (Wojno-Jasieniecki), St, Archbishop. 1995. *Spirit, Soul and Body*. Simferopol: Ukrainian Orthodox Church Press. In Russian.
- Luke (Wojno-Jasieniecki), St, Archbishop. 2016. *Selected Works*. Moscow: Sibirskaya Blagozvonitsa. In Russian.
- Luke (Wojno-Jasieniecki), St, Archbishop. 2017. *I Fell in Love with Sufferings*. Moscow: Sibirskaya Blagozvonitsa. In Russian.
- Luke (Wojno-Jasieniecki), St, Archbishop. 2019. *Science and Religion*. Moscow: Blagovest. In Russian.
- Malyagin, V. 2013. *Saint Luke of Simferopol (Wojno-Jasieniecki)*. Moscow: Danilovsky Blagovestnik. In Russian.
- Maruschak V., Archdeacon. 2013. *The Holy Doctor: Archbishop Luke (Wojno-Jasieniecki)*. Moscow: Danilovsky Blagovestnik. In Russian.
- Popovsky, M. A. 2002. *Life and Hagiography of St Luke Wojno-Jasieniecki, an Archbishop and Surgeon*. Saint Petersburg: Satis. In Russian.
- Sizykh, T. P. 2007. About Saint Luka, doctor of medical science, Professor V. F. Wojno-Yasenetskij. *Sibirskoe Meditsinskoe Obozrenie*: 1–40. In Russian.
- Sysoykina, T. V., Sakharov, S. V., and T. V. Tolmacheva. 2017. Deontological principles of St Luke's practice. In *Problems of Ecological and Medical Genetics and Clinical Immunology*, 150–154, Lugansk: Lugansk State University. In Russian.
- Varshavsky, S. T., and I. D. Zmoyro. 1989a. "Wojno-Jasieniecki: Two sides of the same fate." *Star of The East*, no. 4: 102–111. In Russian.
- Varshavsky, S. T., and I. D. Zmoyro. 1989b. "Questions of urology in the works of V. F. Wojno-Jasieniecki." *Urology and Nephrology*, no. 5, 66–68. In Russian.
- Wojno-Jasieniecki, Valentin F. 2000. *The Essays on Purulent Surgery*. Saint Petersburg: BINOM, Nevskiy Dialekt. In Russian.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

LEGACH, EUGENE I, REV. ST ARCHBISHOP LUKE WOJNO-JASIENIECKI AGAINST THE IDEOLOGY OF SEPARATING SCIENCE AND RELIGION.

POSITIVIST IDEOLOGY PARTIALLY BASED UPON THE ENLIGHTENMENT PROGRAMME, ideologically separated science and religion, rationality and faith. But we may observe that this separation has purely artificial and ideological nature. Many scientists of the past, from Galilei

via Newton to Einstein, were religious people, though their belief was not always orthodox, as prescribed by the Church. However, they would not have approved the discrimination between cognitive and epistemic fields of science and religion. The validity of the ideology of "enmity between reason and faith" was "officially fixed" in 1874 by John Draper, the first President of the American Chemical Society.

In the twentieth century, several attempts were made both on the Church side and in scientific world, to restore the long-lost wholeness and integrity of human knowledge, remove the ideological split described above. But almost all the persons involved seemed to belong only to one camp, either scientific or religious. Some figures, as e.g. Teilhard de Chardin, were likely to be members of the two sides simultaneously. This notwithstanding, Teilhard de Chardin and some others obviously failed in their attempt to reconcile scientific knowledge and religious devotion. They took the positivist side and eventually broke up with the Christian Church. There are just a few thinkers – their amount is negligibly small – who really succeeded in combining their scientific and clerical occupations successfully. Their example is valuable for the programme of removing ideological separation from science and the Christian doctrine. One of the most prominent figures is St Archbishop Luke Wojno-Jasieniecki. He was an outstanding surgeon, talented medical scientist, whose scientific heritage is extensive and still relevant in our time, and a clergyman. His life, hagiography and activities are studied in the paper, in order to comprehend his programme of returning integrity to the human knowledge.

The today's appeal to the theological and scientific works of St Luke is an extremely relevant research task, in Russia, Ukraine (whose Orthodox Churches recognise Archbishop Luke as a Saint), and abroad these two countries. The man who united the Christian ascetic life, scientific occupations and medical practice, hitherto remained virtually unknown in Europe, Asia, America and Australia, outside the Ukrainian and Russian Orthodox Churches.

St Luke Wojno-Jasieniecki achieved his target to help those who are in need, simultaneously as a doctor and priest. He was cruelly persecuted by Stalin regime for his religious belief and spent more than eleven years of his life in exile in Siberia and Polar Russia. But in 1946 he was also awarded the Stalin Prize, the highest public award of the Soviet Union of the time. This ambiguity of treating St Luke by the public authorities, is still beyond our understanding. It was simultaneous condemnation and recognition, abuse and veneration. Hardly could we find a person that was treated in such a way by the totalitarian governments of the Bolsheviks.

Bishop Luke, Professor Wojno-Jasieniecki, did his best to return the lost wholeness to the knowledge. That he placed an icon of Virgin Mary in his surgery, was very signifying. By the prayers to God he was saying before his operations, he not just demonstrated his piety and religious devotion. He gave an example of healing the wounded knowledge that was once separated to science and faith by the founders of positivism of the nineteenth century. "Our cognition should be integral, he was consistently repeating, not scientific apart from theological, but they should be combined together." St Luke's scientific and spiritual works have an invaluable meaning and beneficial influence on the development of modern science and theology. They continue to remain a source of the greatest inspiration for modern surgeons, biologists as well as Church preachers.

作者 / Author

Reverend Fr Eugene Ivanovich Legach, Professor, is an Ukrainian Orthodox priest, clinical surgeon, medicine theoretician, biologist and theologian. He is the Dean of Temple of St Transfiguration in Kharkov. In 1998 Fr Eugene defended his PhD thesis in Medicine (Cryobiology and Cryomedicine) on the topic "The influence of cryopreservation on adrenocortical tissue." In 2009 he passed the habilitation in Medical Sciences (specialties "Transplantology and artificial organs; Cryomedicine") on the topic "Combined transplantation of cryopreserved organotypic cultures of endocrine glands (experimental study)".

Rev Fr Eugene I. Legach,

Dr habil (Medicine),
PhD (Medicine),
Professor,
Chief Scientific Researcher of
the Department of Cryoendocrinology,
Institute of Cryobiology and Cryomedicine
of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Pereyaslavskaya 23,
Kharkov 61016, Ukraine

© Rev Fr Eugene I. Legach

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

